

СИНЕРГЕТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Д.С.Ибрагимова

Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным видам
спорта. г.Ташкент

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы синергетики эффективного использования ресурсов в развитии физической культуры и спорта. Учитываются особенности, определяются и обосновываются положения реализации принципов экономической и институциональной целесообразности ресурсов в рамках объективного распределения ресурсов экономики с точки зрения синергетики

Ключевые слова: эффективность экономических ресурсов, социально-культурная сфера, физическая культура и спорт, распределение ресурсов, синергетика.

Современный этап развития экономических и социально-культурных сфер общества характеризуется особыми условиями и ограничениями внедрения технологических новшеств и связанные с ними использованием ресурсов производственного назначения, а также ресурсов в деятельности социально-культурной сферы. Контекст социально-культурной сферы в данном случае трактуется тем, что физическая культура и спорт рассматриваем как системообразующий элемент всей системы социально-культурной сферы жизнедеятельности человека. Ресурсы производственного назначения во взаимосвязи с ресурсами развития физической культуры и спорта образуют некую «единицу» по отношению к комплексности использования экономических ресурсов в процессе функционирования индустрии спорта. Рассмотрим эти принципиальные моменты ресурсного обеспечения развития

физической культуры и спорта с позиций синергетического образа мышления; такой принцип мышления мы трактуем как методологический подход к исследованию проблем эффективного использования ресурсов как таковых. Таким образом, мы рассматриваем ресурсы развития физической культуры и спорта как экономический ресурс, а ресурсы в развитии физической культуры и спорта как потенциальный ресурс развития системы социально-культурной сферы жизнедеятельности человека, что является атрибутом синергии использования ресурсов вообще.

В чем заключается суть необходимости, что рассматриваем эти две трактовки ресурсов, т.е. с позиций экономического ресурса и с позиций потенциального ресурса. Дело в том, что, когда речь идет о ресурсах развития физической культуры и спорта, они (ресурсы) рассматриваются как экономический ресурс и имеют непосредственное отношение к использованию в индустрии спорта, когда как ресурсы в развитии физической культуры и спорта, они (ресурсы) приобретают «потенциал» с точки зрения направленности их на конечный результат – на результат для общества от развития физической культуры и спорта в рамках системы социально-культурной сферы жизнедеятельности человека, где мы получаем синергетический эффект. Экономический ресурс имеет стоимостную характеристику, тогда как ресурс – «потенциал», имеет стоимостную характеристику через призму качественной направленности, выражающей уровнем развития жизни человека и общества.

Условность деления ресурсов на экономическую и «потенциальную» имеет место в их использовании в так называемых понятиях в сферах «массового спорта» и «спорта высших достижений», как элементов синергетики. Но, с экономической точки зрения эти два условные ресурсы могут быть использованы эффективно настолько, насколько это возможно. Кроме того, критерии эффективности использования ресурсов как таковых в сферах «массового спорта» и «спорта высших достижений» не совпадают объективно; они (критерии) не могут носить те миссии, которые по соображениям объективно-функциональной структурированности отдельно сферы «массового

спорта», и отдельно «спорта высших достижений» могли бы характеризовать их синергетическую миссию, т.е., эффективность экономических ресурсов и эффективность «потенциальных» ресурсов не имеют равные количественные и качественные значения в их использовании не только в среднесрочном и долгосрочном периодах, но и с точки зрения разных технологических аспектов использования последних (экономических ресурсов и «потенциальных» ресурсов как синергетические элементы, т.е. взаимосвязанные и взаимообусловленные элементы) в контексте целевых разнообразий на конечный результат.

Ресурсы в развитии физической культуры спорта (P1P) и ресурсы развития физической культуры и спорта (P2P) как нам представляется, в контексте их формирования (существования) и использования имеют разные категориально-смысловые значения. Рассмотрим P1P и P2P отдельно с точки зрения их методологического проявления; мы будем исследовать эти проявления на предмет того, что они (эти проявления) должны указать на их экономическое функционирование с позиций категории эффективности. Экономическое функционирование потому, что P1P и P2P в использовании означает экономическую деятельность, но данные использования имеют различные характеристики в контексте целевых предназначений данных ресурсов.

P1P. Экономическую природу развития физической культуры и спорта можем характеризовать тем, что есть, имеет место в обществе – объективность существования ресурсов с точки зрения экономической целесообразности; данная целесообразность трактуется тем положением, что совокупные экономические ресурсы общества при объективно условном распределении (ОУР) для индустрии спорта имеют отличную, оптимальную (не максимальную) отдачу (эффекта) в виде социально-культурных благ, от отдачи (эффекта) в ином распределении этих же совокупных экономических ресурсов между имеющими (существующими) секторами и сферами жизнедеятельности. Отметим, главная проблема здесь заключается в том, что эти социально-культурные блага, невозможно адекватно оценивать с точки зрения эффективности использования

экономических ресурсов в силу того, что данные ресурсы имеет другие ценности в других вариантах распределения; но здесь нужно сказать, что другое распределение, уже имеет институциональный характер, т.е., эти другие распределения ресурсов не будут иметь объективности, и с реализацией механизмов институциональной «сделки по ресурсам», не возможно проследить направлений эффективности в каждом варианте распределения; институциональные распределения они есть непрерывный процесс. Кроме того, есть проблема и в уровне наших знаний о природе развития физической культуры и спорта строго в рамках ОУР. Данные проблемы прояснятся в случае, если P1P и P2P будут рассматриваться как взаимосвязанные и взаимодействующие элементы по тому соображению, что эти элементы есть характеристики ресурсов, и что они участвуют в P1P и в P2P как элементы ОУР по всем возможным вариантам распределения ресурсов в обществе и экономике.

P2P. Ресурсы развития физической культуры и спорта имеет место в том случае, когда экономические ресурсы институционально распределяются (перераспределяются) между секторами экономики и социально-культурной сферы; мы полагаем, что для любого отрезка времени в среднесрочном и долгосрочном аспекте отдача (эффект) от использования, распределенного (перераспределенного) институциональном механизмом ресурсов для спортивной индустрии **всегда будет меньшим** от той отдачи ресурсов (эффекта), что в случае P1P. Здесь хотим особо обратить внимание на следующие два момента, первый, это то, что мы рассматриваем не эффективности ресурсов, а эффекты ресурсов; эффективность имеет место когда ресурс используется, когда как эффект ресурса, это внутренняя составляющая эффективности, имеющий синергетический аспект эффективности **реализующаяся** **располагаемыми технологиями**; второй, P1P трактуется как результат реализации принципа экономической целесообразности (ПЭЦ), когда как P2P, трактуется как результат реализации принципа институциональной целесообразности (ПИЦ). В качестве неравнозначности ресурсов в P1P и, в P2P в процессе их реализации для спортивной индустрии можно указать на

неоднозначность результатов от их использования в силу разницы их по масштабу и структуре, «получаемые» реализацией ПЭЦ и ПИЦ; вследствие реализации ПЭЦ и ПИЦ мы получаем ресурсы объективно разного уровня эффективности для спортивной индустрии, поскольку в любой момент времени в ПИЦ недоучитываются эффекты в условиях реализации ОУР. Таким образом, при реализации ПИЦ для спортивной индустрии объективно существует разрыв эффектов ресурсов – ресурсов в контексте ОУР, и ресурсов, «получаемых» под воздействием ПИЦ. Последнее характеризуется финансовыми возможностями (источниками) и механизмами государственного регулирования спортивной отрасли. ПИЦ и ПЭЦ рассматриваются как синергетические элементы.

В конце можем сказать, что развитие физической культуры и спорта во многом зависит от Р2Р, таким образом, насколько он (Р2Р), взаимообусловлен и взаимосвязан с ПЭЦ и ПИЦ во взаимосвязанном функционировании как элементов синергетики. В долгосрочном аспекте это означает, что физическая культура и спорт потребляет экономические ресурсы также как, другие отрасли и сферы экономики и социально-культурной жизни.

Литература:

1. Солнцев И.В. Эффективность деятельности спортивных организаций. // Федерализм. 2017г., №3, с.49-62.
2. В.Б. Занг. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории: Пер. с англ. - М.: Мир 1999. 335 с.
3. Литвин А.В. Экономические нюансы современного спорта. // Экономика и управление (Экономические науки), 2009 г., 2(51), с. 227-230.